

Original paper

MUTAFAKKIR OLIMLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL QILISH BORASIDAGI QARASHLARINING ILMIY TAHLILI

© M. Sh. Shokirova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada mutafakkir olimlarning boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish borasidagi qarashlari va ta'lim-tarbiya usullari hamda yondoshuvlari ilmiy tahlil qilinadi, o'z davrida bolaning ta'lim-tarbiyasida ota-ona va o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar o'z aksini topgan sharq mutafakirlari hamda g'arb ma'rifatparvarlarining asarlaridagi qarashlari yoritiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi mutafakkir olimlarning boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish borasidagi qarashlarini ilmiy tahlil qilish

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot sifatida mutafakkir olimlarning asarlari analiz va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy tahlil, olimlar asarlari tahlili, sotsiologik so'rovlardan foydalanildi.

XULOSA: xulosa o'rnida qayd etish joizki tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish uchun tarixiy mutafakkir olimlarning boshlang'ich ta'limda tarbiyani to'g'ri tashkillashtirish borasidagi qarashlarini o'rganish ta'lim samaradorligiga erishishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ma'naviy-axloqiy tarbiya, barkamol inson, mutafakkirlar merosi, yosh xususiyatlar, ruhiy sog'lom muhit, insoniylik. Tarbiya muammolari, o'zaro hamkorlik, milliy tarbiya.

Iqtibos uchun: Shokirova M.Sh. Mutafakkir olimlarning boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish borasidagi qarashlarining ilmiy tahlili // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10. B.46–53.

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МЫСЛИТЕЛЕЙ И УЧЁНЫХ НА ПРАВИЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© М.Ш. Шокирова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье проводится научный анализ взглядов мыслителей на правильную организацию воспитательного процесса в начальном образовании, а также рассматриваются методы и подходы обучения и воспитания. Освещаются идеи восточных мыслителей и западных просветителей, в трудах которых отражены требования, предъявляемые к личности родителей и учителей в деле воспитания детей своего времени.

ЦЕЛЬ: научный анализ взглядов мыслителей относительно правильной организации воспитательного процесса в начальном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве исследовательской базы использованы труды выдающихся мыслителей. Применялись методы анализа и синтеза, комплексный подход, сравнительный анализ, изучение научных трудов ученых, а также социологические опросы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что изучение взглядов мыслителей прошлого на правильную организацию воспитания в начальном образовании играет важную роль в повышении эффективности современного образовательного процесса.

Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, всесторонне развитая личность, наследие мыслителей, возрастные особенности, здоровая психологическая среда, человечность, проблемы воспитания, сотрудничество, национальное воспитание.

Для цитирования: Шокирова М. Ш. Научный анализ взглядов мыслителей и учёных на правильную организацию воспитательного процесса в начальном образовании. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10. С.46–53.

SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE VIEWS OF THINKERS AND SCHOLARS ON THE PROPER ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY EDUCATION

© Madinabonu Sh. Shokirova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article provides a scientific analysis of the views of thinkers on the proper organization of the educational and upbringing process in primary education. It examines the methods and approaches of teaching and upbringing, as well as the ideas of Eastern philosophers and Western enlighteners, whose works reflect the requirements placed on parents and teachers in the education and upbringing of children of their time.

AIM: the purpose of the article is to scientifically analyze the views of thinkers on the proper organization of the upbringing process in primary education.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the works of prominent thinkers. Methods such as analysis and synthesis, a complex approach, comparative analysis, the study of scholars' works, and sociological surveys were used.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that studying the views of historical thinkers on the proper organization of upbringing in primary education plays an important role in achieving the effectiveness of the modern educational process.

Keywords: upbringing, moral and spiritual education, well-rounded personality, heritage of thinkers, age characteristics, psychologically healthy environment, humanity, problems of education, cooperation, national upbringing.

For citation: Madinabonu Sh. Shokirova (2025) 'Scientific analysis of the views of thinkers and scholars on the proper organization of the educational process in primary education', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.46–53. (In Uzbek).

Dunyoning yetakchi ilmiy-tadqiqot markazlarida oila va maktab ta'limi hamkorligida bola ta'lim-tarbiyasining uzviyligini ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada har bir davlatning tabiiy va iqtisodiy omillari bilan birga inson omili, jumladan, yosh avlodga ta'lim berish va tarbiyalash, shart-sharoitlar yaratish, ularning intellektual salohiyatidan samarali foydalanish, jamiyat rivojida barcha sohada salohiyatli yoshlarning tarbiyalanishida oilaning tutgan o'rnini va ishtirokini yanada oshirish, chora-tadbirlar ko'lamini kengaytirish, ota-onalarga ota-onalik mas'uliyati va baxti nasib etgach farzandlari ta'lim-tarbiyasiga, uning kelajakda qanday inson bo'lishiga bevosita javobgarligi, oilaning kelajagini, farzandlarning moddiy va ma'naviy farovonligini ta'minlash uchun ota-ona mas'ulligi, yoshlarni oilaga tayyorlash yo'nalishlarida tadqiqotlarni amalga oshirish zaruratini ilgari surmoqda.

Mamlakatimizda yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi muammolarini hal qilish uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bosqichi sifatida boshlang'ich ta'lim faoliyatining mohiyatini o'zgartirish, sohani bugungi kun talablari darajasida modernizatsiya qilishga e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz aytganidek, "Yosh avlodni har tomonlama barkamol avlod etib voyaga yetkazish uchun sarflangan sarmoya jamiyatga o'n, yuz barobar ko'p foyda keltiradi" (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020). Mamlakatimizda har bir bola boshlang'ich sinfda samarali ta'lim va tarbiya olishi uchun imkoniyat yaratish, ularning iste'dodi, ishtiyoqlari va qobiliyatlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, oila va maktab hamkorligida boshlang'ich ta'limni samarali tashkil etish, bolaning shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiyaning asosiy prinsiplari etib belgilanganligi muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning xalqparvar siyosati natijasida ijtimoiy-iqtisodiy, g'oyaviy-siyosiy, etnik-madaniy hayotida kun sayin jiddiy o'zgarishlar bo'lmoqda. Jamiyatimiz moddiy va ma'naviy rivojining yangi omillari xalqning milliy o'z-o'zini anglashda samarali ta'sir ko'rsatyapti. Mamlakatimiz hayotining barcha tomonlarini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish xalqimiz madaniy kuch-qudratini ma'naviy jihatdan tiklash, g'oyaviy jihatdan yangilash va o'z-o'zini anglashdan iborat muhim vazifalarni qo'yimoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratilmoqda. Shu bilan birgalikda boshlang'ich ta'limda o'qituvchi va oila hamkorligining samarali faoliyati natijasida bolaning ta'lim-tarbiya jarayonini mustahkamlash yanada ijobiy natijaga olib keladi.

Hozirgi davrda mamlakatimizda ta'lim-tarbiyaning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi

ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqilgan.

Bolaning ta'lim-tarbiyasida ota-ona va o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar o'z davrida Sharq mutafakirlari hamda G'arb ma'rifatparvarlarining asarlarida o'z aksini topgan. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy hamda Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiylar o'qituvchining ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lishlariga va ota-onalarning sabrli, ziyrak bo'lishiga alohida ahamiyat qaratadilar. Ularning fikrlaricha, yaxshi o'qituvchi boshqalardan bir jihati bilan farq qiladi, ya'ni, u o'zi ega bo'lgan bilimlarni yoshlarga beminnat o'rgatadi, yaxshi ota-ona esa farzandini komil inson bo'lishi uchun tarbiyada sabrli va tartibli, har bir ishda ularga namuna bo'la oladi.

Sharqning qomusiy mutafakkiri Abu Nasr al-Forobiy insonni har tomonlama takomillashtirish, ularni umumiy baxt-saodatga yetaklash yo'llari va usullarini o'zining ijtimoiy-siyosiy ta'limoti markaziga qo'yadi. Aynan shunday maqsadlar Forobiyning komil farzandni tarbiyalash va ta'lim berish uning oila a'zolariga, ta'lim-tarbiyasini takomillashtirish esa ustozga va atrofidagi insonlarga bog'liq, deydi. Uning fikriga ko'ra, ta'lim va tarbiya oilada, o'qituvchi yordamida maktabda va yaxshilikka asoslangan jamiyatda esa uning rahbari yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Bola tarbiyalashda buyuk mutafakkir bobomiz Mirzo Ulug'bek shunday deganlar: "Oilada ota-onalar ayniqsa o'qimishli ota-onalar o'z farzandlarining haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor berishlari lozim". Shunday ekan, har bir ota-ona farzandining tarbiyasiga ko'proq e'tibor berishi, ularga alohida vaqt ajratib, odob-axloqdan dars berishi, yomonlarga yaqin yo'latmasligi lozim ekan. Ana shunda ular ota-onasi va el-yurtiga xizmat qiladigan, ularga ikki dunyoda obro' olib keladigan yuzlarini yorug' va boshlarini yuqori qiladigan farzand bo'lib ulg'ayishadi. Uzoq va boy tarixga ega bo'lgan xalqimiz o'zining ta'lim-tarbiyaga oid ulkan merosiga ega. Bu meros bugungi avlodni, insonparvarlik, mehr- muhabbat, oqibat, vatanparvarlik, yuksak axloq ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Hozirgi kunda bola tarbiyasiga, ularni jahon talablariga mos bilim olishlariga, hunar egallashlari, har tomonlama yetuk inson bo'lib voyaga yetishlariga ota-onalar ma'suldirlar.

Xitoyning taniqli mutafakkiri Konfutsiy umri davomida asosan o'qituvchilik bilan shug'ullanadi. Konfutsiy ta'limotining asosiy maqsadi, jamiyat uchun komil insonni tarbiyalashdan iborat. Buning uchun, konfutsiychilik Sharq xalqlari ongida ta'lim va tarbiyani shunday shakllantirdiki, besh aloqa qoidasini, ya'ni jamiyatdagi munosabatlar tizimini ishlab chiqdi - bular davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi, ota-onalar bilan bolalar, er va xotin, kattalar va kichiklar ya'ni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlardir. Konfutsiy, shu besh aloqa qoidasi orasida ota-onalar va bolalar, o'quvchi va o'qituvchi munosabatlari bevosita ta'lim-tarbiya bilan bog'liqligini, bu esa jamiyat taraqqiyoti uchun, millatning ertasi uchun juda muhimligini uqtiradi.

Buyuk slavyan pedagogi Yan Amos Komenskiy G'arbning buyuk olimlaridan biri hisoblanadi. U o'sib kelayotgan avlodni insoniylik, tinchliksevarlik, tenglik va birodarlik ruhida tarbiyalash lozimligini aytadi. Yan Komenskiyning pedagogik merosi ulkan va ko'p

qirralidir. Uning "Onalar maktabi" asarida qayd etilgan bola dastlab oilada tarbiyalanishi va ma'lum yoshga yetganida ustozlardan ta'lim olishi hamda bu jarayon ham ota-ona, ham o'qituvchilar nazoratida uzluksiz ravishda davomiy bo'lishi muhimligi, kabi g'oyalari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Mashhur pedagog Abdulla Avloniy ham o'z asarlarida o'qituvchi shaxsi va uning faoliyati borasidagi qarashlarni ifodalashga alohida o'rin beradi. Allomaning qayd etishicha, bolaning sog'lom bo'lib o'sishida ota-onalar o'ziga xos rol o'ynasalar, uning fikriy jihatdan taraqqiy etishida o'qituvchining o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlaydi. Xususan, bolalarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish muallimlarning «diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifa» ekanligini ta'kidlab, «fikrning quvvati, ziynati, kengligi, muallimning tarbiyasiga bog'liqdur», - deydi.

Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun, haqiqatdan ham, yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir". Avloniyning ta'lim-tarbiyaga oid asarlari ichida "Turkiy guliston yoxud axloq" asari katta ahamiyatga molik axloqiy va ta'limiy tarbiyaviy asardir. Shuningdek, u bola tarbiyasining roli haqida fikr yuritib, bolalarni axloqiy xislatli qilib tarbiyalash ijtimoiy muhitiga, oilaviy sharoiti ya'ni ota-onasining tarbiyasiga va bolalarga ta'lim beruvchi ustoziga bog'liqdir, deydi. Ta'lim-tarbiya jarayoni, zurriyat dunyoga kelgandan boshlanib, umrning oxiriga qadar davom etadi. U bir qancha bosqichdan - uy, bog'cha, maktab va jamoatchilik tarbiyasidan iborat bo'ladi. Avloniy, bolaning ta'lim-tarbiyasi faqat ota-onaga yoki faqat o'qituvchiga bog'liq emas, balki bu jarayon o'zaro kelishuvli va hamjihatlikda bo'lish lozimligini uqtiradi.

Tarbiya - yosh avlodni har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, shaxsni aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, insonning jamiyatda yashashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir. Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi. Tarbiya inson shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar majmuini anglatadi. Tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan jarayonlar bo'libgina qolmay, uning yetakchi g'oyalari ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar orqali singdirilgan mafkurani ham o'z ichiga oladi. Zero, tarbiya ta'limga nisbatan kengroq bo'lgan tushunchadir. Bunday tarbiyaning oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Shu jihatdan tarbiya ta'lim olish bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi.

Ta'lim-tarbiya orqali shaxsda ezgu ma'naviy-axloqiy sifatlar tashkil topadi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: "Albatta, ta'lim-tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan muhim omildir. Binobarin, ta'lim -tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi..... har qaysi ota-ona, ustoz va

murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rish kerak. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim".

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish joizki, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvar, xalqparvar, yuksak ma'naviyatli etib voyaga yetkazish, insoniy fazilatlarni singdirishda tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich ta'limda ta'lim va tarbiyani tashkil etishning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: maqsadning aniq mezonlarda ifodalanishi; faoliyat maqsadini amalga oshirishda xizmat qilishi; bolalar tarbiyasidagi faoliyatni o'qituvchi, ota-ona va jamoa bilan hamkorlikda boshqaruvni ta'minlash muhimdir.

Boshlang'ich ta'limda ta'lim va tarbiyani tashkil qilish va uning salohiyatini oshirish bola qalbida insoniy fazilatlarni singdirish ko'p jihatdan tarbiyachi-tarbiyalanuvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etishga bog'liq. Ular quyidagi omillarni qo'llash asosida vujudga keladi:

- tarbiya jarayonini tashkil qilishdagi munosabatlar. Bunda tarbiyalanuvchilarning kundalik hayotiy voqealari jamoadagi tartib qoida va xulq-atvorlar haqidagi motivlar va ularga bir butun yondoshuv kabilardir;

- ta'lim-tarbiyaning maqsadi, aniqligi va ta'sirchanligi. Ta'lim va tarbiya jarayonni loyihalashtirish, shakl, metod, shart-sharoitlarni oldindan aniqlab qo'yilgan maqsadga muvofiqlashtirish;

- o'quvchi va o'qituvchilarning o'zaro munosabatlari. O'quvchi va o'qituvchilarning ruhiy holatlari, muloqot va munosabatda bo'lishlari, ruhiy shart-sharoitlar yaratilishi, tarbiyaviy tadbirlarni gigiyena qoidalariga moslash, estetik talablarga javob berishi, ta'lim-tarbiyani muvaffaqiyatli tashkil etish funksiyalaridan biridir.

Oilada bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, maktab bilan hamkorlikda ularning yoshlariga mos topshiriqlar berib borish, kundalik vazifalarni taqsimlab tarbiyalash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya sohasiga e'tiborni kuchaytirish, bu borada hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qonun va hujjatlarni, ma'muriy ko'rsatmalarni samarali bajarish uchun oila va maktab hamkorligi faoliyati o'ziga xos pedagogik tizim uslub va shakllarga ega bo'lishi zarur. Ma'lumki, tarbiya o'z mazmun-mohiyati bilan milliy hamda umuminsoniy mazmunga egadir. Har bir jamiyat o'z oldiga yetuk, har tomonlama kamol topgan, o'zida ijobiy, oliyjanob fazilatlarni birlashtirgan avlodni tarbiyalashni orzu qiladi. Boisi, tarbiyasi og'ir, ma'naviyati qashshoq yoki ma'naviyatdan mahrum bo'lgan odamdan biror ezgulik kutish mumkin emas. Chunki u yaxshilik va ezgulik haqida umuman o'ylamaydi. Atrofga va hatto ota-onasi, qarindosh-urug'lari taqdiriga ham befarq, loqayd holda yashaydi. Tarbiyali, ma'naviyatli inson bugungi kun va kelajak haqida fikr yuritadi, shuningdek, kelgusi hayot va turmushning ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishga intiladi.

Zotan, bugun xalqimizning "Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari" buyuk maqsadiga erishuvida ma'naviyati yuksak, barkamol insonlar zarur. Maktab ostonasiga oyoq qo'yish

har bir bola uchun nihoyatda katta hayotiy burilishdir. Mana shu davrdan boshlab bolalikning eng beg'ubor onlariga bir qadar cheklanishlar kirib keladi. Endi bola oilada nafaqat oilaviy ba'zi burchlarni, vaholanki, o'z shaxsi uchun zarur bo'lgan xususiy vazifalarni bajarishi shart davrga o'tadi. Bu bilan uning oiladagi roli bir qarashda kamayganday emas, aksincha ko'paygan bo'ladi. Ya'ni u o'z obro'sini endi nafaqat oila a'zolari o'rtasida, aksincha, jamiyat o'rtasida oila obro'sini o'z shaxsiy harakati bilan himoya qilish davri boshlanadi.

Maktab davrida turli vaziyatlar tufayli har xil tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda ota-onalar farzandlariga o'qituvchisi haqida salbiy fikr bildirmasdan, balki qandaydir tushunmovchilik tufayli o'qituvchining noto'g'ri yo'l tutganligini tushuntirishi lozim. Pedagog tomonidan qandaydir noo'rin ish sodir bo'lgan bo'lsa, ota-onalar buni farzandiga bildirmasdan, o'qituvchisi bilan alohida gaplashishi lozim. Sababi, bu hodisa o'quvchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ruhiiy muhiti sog'lom oila a'zosi bo'lgan bolaning birinchi bor maktabga borishi qanchalik hayajonli bo'lmasin, bola uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Chunki maktabda o'qituvchi hamma bolalarga bir ko'z bilan qaraydi. Oilada ham bolaga maktabga borganligi munosabati bilan maktab uning o'zi uchun kerak bo'lgan burch ekanligini uqtirish kerak. Ana shunday yondashuvgina bolaga uy vazifalariga, maktabda berilgan topshiriqlarga shaxsiy burchi sifatida qarashga o'rgatadi.

O'zini hurmat qilmaydigan shaxs boshqalarni ham hurmat qilmaydi, o'z burchini sezgan shaxsda esa o'z shaxsiga hurmat tuyg'usi tobora ortib, shakllanib boradi. Bu o'rinda tarbiyaning, maktab va oila tarbiyasining bola shaxsiyatiga bir yo'nalishda mutanosib olib borilishi jiddiy e'tiborga molik.

Boshlang'ich sinf, ya'ni olti-to'qqiz yoshli bolalar maktabgacha yoshdagi qiliqlarini endi takrorlashmaydi. Yosh bola o'jarlik qilib piyolani otib yuborishi mumkin, bu holda u piyolaning sinishini o'ylab ham o'tirmaydi. Ammo, bunday ishni boshlang'ich sinf bolasi qilmaydi. U endi bunday qiliqni o'ziga ep ko'rmaydi, chunki atrof, boshqalar uning bunday harakatiga qanday baho berishini u biladi va shundan uyaladi. Bu o'rinda insonni jamiyat orasida shaxs sifatida shakllantiruvchi eng katta tuyg'ulardan biri, mana shu keng ma'nodagi ijtimoiy tushuncha bo'lmish, boshqa jonzotlar orasida uchramaydigan uyat ekanligini bilishimiz va unutmashimiz kerak.

Shuningdek, oilada bolani hech vaqt uyaltirmaslik va izza qilmaslik lozim. Har qanday inson boshqalar oldida uyalishni, uyalganlikni og'ir esdan chiqaradi. Ko'pchilik orasida izza bo'lganligini bir umr esdan chiqarmasligi mumkin. Shunday ekan, oilangizda ruhiy muhit sog'lom bo'lsin desangiz bolangizning hozirgina qilgan noo'rin, xato, adashilgan, anglashilmovchilik yuzasidan, uning tajribasizligidan kelib chiqqan xatti-harakatini qoralab uni jazolab o'tirmang, ayniqsa, voqeani yuziga solib, izza qilmang. Shu borada agar bu voqeadan uning biror tanishi voqif bo'lish xavfi bo'lsa, kechinma yanada kuchliroq tus olishi mumkin. Bolani xato bo'lishi mumkin bo'lgan ishlardan ogohlantirib, tarbiyalab boris, uning oiladagi o'rnini mustahkam qiladi. Umumta'lim maktablarining o'quvchilar oilalari bilan hamkorligining maqsadlari va shartlari o'zaro munosabatlarni tashkil etishning muhim

tarkibiy qismidir. Ularning yutug'i ta'lim tashkilotining ota-onalar bilan hamkorlik qilish shakllari va usullariga - ularning birgalikdagi muloqotini va faoliyatini tashkil etish usullariga bog'liq.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, qaysi jamiyatda bo'lmasin, qaysi millatda bo'lmasin, farzand tarbiyasi jamiyat kelajagini belgilab beruvchi muhim masaladir. Turli olim va muatfakkirlarning ta'lim-tarbiya usullari va yondoshuvlarini o'rganishdan asosiy maqsad yurtimiz kelajagi bo'lgan yosh avlod tarbiyasi va ularning kelajakda jamiyatda o'z o'rinlarini topishlari uchun to'g'ri yo'l ko'rsatish va o'zligimiz anglatishdan iboratdir. Jamiyat mavjudki hamisha tarbiyaga ehtiyoj bo'ladi. Tarbiyashunos olim Abdulla Avloniy: "Bugungi kunda jamiyatimizning yuzini qora qiluvchi pastkashlar, yomonlar, beboshlar, o'g'rilar, giyohvandlar va nashavandlar... kecha tarbiyalariga e'tibor berilmagan bolalardir", degan edi kuyunib. Haqiqatdan ham inson tarbiyasiga o'z vaqtida berilmagan yoki kechiktirib berilgan tarbiya o'z asoratlari bilan jamiyatda katta xausni keltirib chiqaradi. Tarbiyasiz inson jamiyatga, oqimga qancha qarshi tursa, tarbiyasi bor inson esa shunchalik jamiyat uchun foydalidir. Bugungi kunda zamon bilan hamnafas qadam tashlash, jahonda bo'layotgan o'zgarishlarga va o'rganishlarga munosib javob bera olish uchun ham farzandlarimiz ta'lim-tarbiyasiga befarq bo'lmasligimiz lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Olimov Sh.Sh. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari (Monografiya) //T.: "Fan va texnologiya",-2015. - T: 228 b.
2. R.M.Sersenbayeva, tarbiyaviy ishlar metodikasi, O'quv qo'llanma, Toshkent-2015
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. 2-jild: Toshkent, 1917. 55-bet.: www.ziyouz.com kutubxonasi
4. Abdurauf Fitrat. Oila. Toshkent: Cho'lpon Nashriyoti, 2019.- 144 bet.;
5. Qosimova D. O'quvchilarda milliy-ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish. Ped. f. n. ... diss. -Toshkent: Fan, 2009;

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shokirova Madinabonu Shomurod qizi**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti. Buxoro viloyati Buxoro Shahar Piridastgir 10A 3-xona. [**Шокирова Мадинабону Шомурод кизи** — соискатель степени доктора философии (PhD) Бухарского государственного педагогического института. Адрес: Узбекистан, Бухарская область, г. Бухара, ул. Пиридостгир, дом 10А, комната 3.] [**Shokirova Madinabonu Shomurod qizi** — Doctoral Candidate at Bukhara State Pedagogical Institute. Address: Room 3, 10A Piridastgir Street, Bukhara City, Bukhara Region, Uzbekistan.] shokirovamadina150@gmail.com